

Бабкин Р.А., Бадина С.В.
Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова
babkin_ra@mail.ru, bad412@yandex.ru

АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ К УГРОЗАМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ)

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
и Правительства Москвы в рамках научного проекта № 21-35-70004.*

Традиционно оценка уязвимости населения Москвы опирается на данные официальной статистики [4]. Однако их оторванность от реальности понижает их прагматическую ценность. Например, в указанном исследовании в качестве одного из ключевых индикаторов уязвимости взята доля населения старше трудоспособного возраста (по данным переписи 2010 г.). При этом не учитывается такая важная специфическая особенность населения Москвы, как завышение количества престарелых граждан Росстатом: граждане пенсионного возраста зачастую зарегистрированы в Москве (в силу наличия целого ряда социальных преференций, предоставляемых столицей), а фактически часто проживают вне города или у родственников, сдавая жилье в аренду [1]. Другими социальными группами, подверженными искажению являются студенты, военнослужащие, а также мигранты.

В настоящем исследовании авторы задействуют обезличенные данные операторов сотовой связи о местах локализации абонентов за 2019 г., предоставленные Департаментом информационных технологий города Москвы. Данные сотовых операторов представляют собой информацию о местонахождении абонентов в течение суток (с временной дробностью 30 минут, а пространственной – ячеек 500 на 500 м), полученные в результате измерения расположения мобильного телефона относительно трех станций сотовой связи (данные очищены от сигналов модемов, планшетов, телефонов с двумя и более сим-картами специалистами Департамента).

При помощи мобильных данных, мы можем увидеть, насколько изменчиво население различных районов города. Как видно из графика (рис. 1), практически во всех районах данные достаточно симметричны (степень разброса среднеквадратичного отклонения и дисперсии в большинстве районов невысокая). Наибольший суточный разброс характерен для центральной части города, где концентрируются общественно-деловые функции (Тверского, Пресненского, Басманного, Даниловского, Замоскворечья, Хамовников, Якиманки и др.). При этом в большинстве из этих районов медианные величины присутствующего населения смещены ближе к нижнему квартилю (в ночное время население

этих районов существенно ниже, чем в рабочие дневные часы). Обратная ситуация наблюдается в периферийных районах города.

Рис.1. Суточное распределение наличного населения по районам Москвы (по данным в среднестатистический будний день октября 2019 г.)

Источник: рассчитано авторами.

Однако, для оценки территориальной неоднородности уязвимости населения Москвы к природным и техногенным опасностям, необходимо включить в рассмотрение и другие критерии. Для реализации задачи оценки уязвимости действенным методом, по мнению авторов, будет кластерный анализ.

Исходя из предположения, что потенциально наиболее уязвимый район при прочих равных условиях – тот, где одновременно:

1. Выше плотность населения, т.к. высокая концентрация населения в крупных городах с характерной для них высокой плотностью застройки, инфраструктурными ограничениями является ключевым фактором повышения риска [2;3].

2. Выше отклонение от данных Росстата, т.к. в Российской практике организация превентивных мероприятий по защите населения от ЧС и мероприятий по ликвидации последствий (в том числе – эвакуация населения) проводится с опорой на данные официальной статистики, которые, как показало данное исследование, весьма существенным образом отличаются от действительности.

3. Выше динамическая составляющая – интенсивное движение населения в суточном цикле на территории района повышает неопределенность.

Для численной характеристики вышеизложенных составляющих уязвимости населения были отобраны следующие параметры, которые и были положены в основу кластерного анализа в разрезе районов столицы:

1. медианная плотность населения по данным сотовых операторов (человек на кв. км);
2. отношение численности населения района по данным Росстата к медианному суточному значению численности населения по данным сотовых операторов (%);
3. общий суточный градиент (отношение максимального значения численности населения по данным сотовых операторов к минимальному (%)).

Рис.2. Кластеры по уровню уязвимости
 Источник: составлено авторами.

Факторы кластеризации были проверены на ортогональность, в результате статистическая взаимосвязь между ними не выявлена.

Поскольку число классов нам заранее неизвестно, мы обратились к иерархическим агломеративным кластер-процедурам. Все три выбранных показателя являются равнозначимыми, поэтому необходимо в одинаковой степени учитывать различия по каждому признаку, что технически выполнимо при применении в качестве меры расстояния между районами в кластерах обычного евклидового расстояния. Для кластерного анализа был использован метод Варда (Ward's method), при котором для оценки расстояний между кластерами используются методы дисперсионного анализа. Метод предполагает минимизацию суммы квадратов для любых двух кластеров, которые могут быть сформированы на каждом шаге.

Результаты кластерного анализа (рис. 2) стали основой для формирования конкретных рекомендаций в зависимости от специфических условий функционирования расселения для конкретных групп районов. По результатам кластеризации была разработана типология районов Москвы, которая отражает основные особенности пространственной динамики населения в контексте уязвимости перед лицом ЧС. В зависимости от отнесения к тому или иному кластеру мы выделили 6 типов районов, с определенными специфическими динамическими характеристиками каждого из них:

Кластер 1 «Транзитные спальни» - высокая плотность населения, значительные транзитные потоки, средние суточные градиенты, невысокие значения искажений официальной статистикой.

Кластер 2 «Высокоплотные спальни» - высокая плотность населения, средние транзитные потоки, средние суточные градиенты, невысокие значения искажений официальной статистикой.

Кластер 3 «Низкоплотные спальни» - средняя плотность населения, средние транзитные потоки, средние суточные градиенты, невысокие значения искажений официальной статистикой.

Кластер 4 «Центр» - очень высокая плотность населения, очень высокие транзитные потоки, очень высокие суточные градиенты, невысокие значения искажений официальной статистикой ночного населения и значительные искажения дневного населения.

Кластер 5 «Субцентр» - высокая плотность населения, очень высокие транзитные потоки, высокие суточные градиенты, невысокие значения искажений официальной статистикой ночного населения и значительные искажения дневного населения.

Кластер 6 «Низкоплотная периферия» - низкая плотность населения, небольшие транзитные потоки, небольшие суточные градиенты, очень высокие значения искажений официальной статистикой.

Вкратце рассмотрим выделенные кластеры. Первые три кластера при беглом рассмотрении сильно похожи. Они соответствуют спально-селитебным районам города, для которых характерен сильный отток

населения в дневные часы. Также для этих кластеров официальная статистика преувеличивает величину населения (упомянутый ранее переучет лиц пенсионного возраста). Основным различием между кластерами служит плотность населения и положение на основных потоках перемещения граждан: наибольших значений плотность населения достигает в кластерах 1 и 2, к которым приурочены однородные массивы жилой застройки. При этом, в кластере 1 наблюдается концентрация некоторых крупных транспортных узлов столицы в результате, суточные градиенты пульсаций здесь наиболее высокие среди спальных районов города. К таким районам относятся среднеэтажные районы полупериферии города и отдельные многоэтажные районы городской периферии.

Кластер 2 преимущественно приурочен к крупным жилым массивам городской периферии со сравнительно небольшим количеством рабочих мест. В то же время, на территории большинства из муниципалитетов 3 кластера большие площади занимают неселитебные зоны – территории небольших предприятий (прежде всего, коммунальных), крупные парки и городские леса, объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры. Для этих трех кластеров реальная плотность населения практически всегда ниже официальной, поэтому проблема уязвимости населения для них наименее острая.

В противоположность этому рисковость кластера 4 «Центр», состоящего из группы районов делового ядра города, сильно недооценена. Здесь наблюдается наибольшая плотность дневного населения и, соответственно, наиболее высокие внутридневные градиенты изменения суточной плотности населения. Относительно близки к 4-му кластеру значения кластера 5 «Субцентр». В него вошли некоторые традиционные районы центра, а также многие районы прежнего «серого пояса» Москвы. Здесь сохранились преимущественно крупные наукоемкие производства и предприятия коммунальной сферы, а на месте остальных возникает жилая, офисная и торговая застройка. Кроме того, в данный кластер вошел окраинный и изолированный район Капотня, где располагается одно из крупнейших городских промышленных предприятий – Московский НПЗ. Для распределения показателей в районах 5-го кластера характерны те же тенденции, что и для муниципалитетов городского центра, но они менее масштабны. Если кластер 4 отличается чрезвычайно высокой недооценкой плотности дневного населения, достигающей 250-300%, то в районах 5-го кластера данная величина меньше – 150-200%.

Наконец, в отдельную категорию выделяются районы, входящие в кластер 6 «Низкоплотная периферия». Данный кластер отличается наименьшей внутридневной плотностью населения и наименьшим градиентом изменения плотности. К нему относятся многие муниципалитеты, на территории которых большую площадь занимают лесные массивы и иные незастроенные территории – в частности,

муниципалитеты Новой Москвы. Это районы нового стремительного освоения, отличающиеся невысокой плотностью населения (в силу больших площадей районов). Однако невысокая площадь обманчива и концентрация населения здесь на ограниченных ареалах весьма велика. Кроме того, именно для этих районов характерен наибольший недоучет реальной людности и плотности населения со стороны официальной статистики (в 2-3 раза). Причем недоучет касается как дневных, так и ночных часов. В результате активного жилищного строительства и следующего за этим роста населения, Росстат «не поспевает» за реальными изменениями людности этих территорий, предоставляя информацию со значительными временными задержками.

Таким образом, авторы считают, что данная типология может быть использована в управлении рисками на уровне муниципальных образований, в первую очередь, для предотвращения и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, антропогенного и биолого-социального характера. При этом, для каждого из обозначенных типов территорий необходим собственный подход к оценке уязвимости населения, а также формирование соответствующего перечня рекомендаций для органов, противодействующих чрезвычайным ситуациям.

Список использованной литературы:

1. Андреев Е.М. О точности результатов российских переписей населения и степени доверия к разным источникам информации // Вопросы статистики. 2012. №11. С. 21-35.
2. Бабурин В.Л., Бадина С.В. Оценка социально-экономического потенциала территории, подверженной неблагоприятным и опасным природным явлениям. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2015;(5):9-16.
3. Бабурин В.Л., Бадина С.В. Прогнозирование социально-экономических ущербов от опасных природных процессов для туристического кластера «Курорты Северного Кавказа». Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2021;(2):25-34.
4. Земцов С.П., Шартова Н.В., Константинов П.И., Варенцов М.И., Кидяева В.М. Уязвимость населения районов Москвы к опасным природным явлениям. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2020;(4):3-13.